

ANÁLISE DE DAPSONA EM URINA SINTÉTICA COM USO ELETRODO DE PASTA DE GRAFITE MODIFICADOS POR NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDOS METÁLICOS

Natalia Oliveira Lopes (IC)^{1*}; Aline Borges de Andrade(PG)²; Tatiane Moraes Arantes (PQ)²; Tatiana Batista (PQ)²
Gildiberto Mendonça de Oliveira (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

Os métodos eletroanalíticos envolvem a medição de propriedades elétricas em eletrodos, sendo que a composição desses materiais influencia as respostas analíticas obtidas. Diversos materiais têm sido empregados como eletrodos, incluindo mercúrio, filmes de mercúrio, metais puros (como ouro, platina, prata e cobre), compósitos, pastas de carbono, entre outros. Os eletrodos de pasta de carbono são uma categoria de eletrodos compósitos formados pela mistura de grafite com um aglutinante, como óleo mineral. Esses eletrodos oferecem vantagens significativas, como preparação rápida e simples, renovação da superfície a cada medição e a possibilidade de modificações internas do material eletródico. Neste projeto, avaliaremos a eficácia de óxidos metálicos (titânio, silício e zircônia) como modificadores para eletrodos de pasta de carbono, com o objetivo de aprimorar a detecção de dapsona (4,4-diaminodifenilsulfona, DDS) em urina sintética. A dapsona é um fármaco utilizado no tratamento da hanseníase e pode ser detectada por métodos voltamétricos devido à sua natureza eletroativa. Utilizaremos a voltametria cíclica para investigar o comportamento da dapsona e a voltametria de pulso diferencial (VPD) para desenvolver um método eletroanalítico mais sensível e preciso. Este estudo visa não apenas melhorar a detecção da dapsona, mas também contribuir para a inovação na aplicação de eletrodos modificados em análises clínicas.

Palavras-chave: Dapsona, Voltametria de pulso diferencial, Eletrólise, Urina sintética

Agradecimentos: CAPES, CIMOL, CNPQ, FAPEG

Categoria: Trabalho desenvolvido na Graduação

✉ *natalia.lopes@discente.ufj.edu.br

doi [10.5281/zenodo.14759193](https://doi.org/10.5281/zenodo.14759193)